

Politecnico
di Bari

Institute of
Applied Sciences
and
Intelligent Systems

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Technical report: IVR courtroom prototype- software and hardware architectures choices, and user interfaces

MetaJust. Metaverse Justice: Legal and Practical
Implications for Justice in the Metaverse – PRIN PNRR
2022 - P2022Z3W2S

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Redazione a cura della UO Politecnico di bari:

Vito M. Manghisi – Politecnico di Bari

Alessandro Evangelista – Politecnico di Bari

Enrico A. Laviola – Politecnico di Bari

Sommario

Indice delle figure	5
Indice delle tabelle	6
Introduzione	7
1. Funzionalità coperte dal prototipo	9
2. Descrizione dell'esperienza (user journey)	10
2.1 Ingresso in sessione	10
2.2 Presenza e comunicazione in aula	10
2.3 Consultazione e circolazione dei documenti	10
2.4 Condivisione di video ed immagini	11
2.5 Stanza privata e continuità di contesto	12
3. Architettura Hardware e Software	13
3.1 Componenti e requisiti Hardware	13
3.2 Stack software e componenti principali	16
3.3 Architettura software: moduli, scene e responsabilità	19
4. Sessioni	20
4.1 Session management	20
4.2 Ruoli e avatar: organizzazione, sceneggiatura e operatività	22
4.3 UI/UX: interfacce, pattern e feedback	23
4.4 Interazione e locomozione	24
4.5. Comunicazione vocale (Vivox): canali, contesti e regole	25
4.6 Documenti e PDF: storage locale, viewer nel VE e condivisione tra utenti	27
4.7 Ambienti e multimedialità	29
5. Risultati di usabilità e considerazioni	30
5.1 Setup sperimentale- Campione partecipanti	30
5.2 Procedura sperimentale e misure	30
5.3 Risultati	31
Usabilità (SUS)	31
Carico di lavoro percepito (NASA-TLX)	31
Coinvolgimento (UES-SF)	32
5.4 Evidenze qualitative e implicazioni progettuali	32

6. Operatività: procedure per demo e sessioni formative	33
7. Checklist operativa.....	33
8. Tracciabilità (obiettivi → soluzioni).....	34
Appendice – Sintesi tecnica (stack)	35

Indice delle figure

Figura 1: Schema generale della architettura di una sessione	8
Figura 2: Il feedback utente post accesso in sessione con la visualizzazione delle mani dell'avatar.....	10
Figura 3: Interfaccia per selezionare un pdf da consultare durante l'udienza tra quelli precedentemente caricati attraverso side loading	11
Figura 4: Due wall display nell'aula consentono di visualizzare immagini e video condivise nel VE (display a sinistra) ed una ripresa in tempo reale della sala privata (display a destra).....	11
Figura 5: Una vista della stanza privata.....	12
Figura 6: Stack software e componenti principali	17
Figura 7: Vista a componenti dell'architettura del prototipo IVR MetaJust. Il client Unity integra scene (aula e stanza privata), interazione XR (raycasting e locomozione), interfacce utente, voce (Vivox), gestione documenti (storage locale e viewer PDF nel VE)	19
Figura 8: Accesso a sessione-funzionamento JoinCode 1) Creazione sessione (Host): l'Host avvia una nuova sessione e, tramite Unity Relay, genera un JoinCode univoco da condividere con i partecipanti autorizzati. 2) Inserimento codice (Client): il Client riceve il JoinCode e lo inserisce nella schermata di join dell'applicazione per avviare la richiesta di connessione alla sessione. 3) Instradamento e join multiplayer (Relay + Netcode): Relay instrada la comunicazione tra Host e Client; Netcode for GameObjects completa il join sincronizzando lo stato di sessione e istanziando l'avatar del Client nell'aula virtuale (stato "Connesso").....	20
Figura 9: Interfaccia per il Login utente con menù di selezione avatar.....	22
Figura 10: Visualizzazione in real time della lista utenti connessi con bottoni "interactable" per azioni.....	23
Figura 11: Interazione tramite raycasting con selezione dell'oggetto attraverso tasto trigger del controller. Esempio specifico di inserimento elementi alfanumerici da tastiera virtuale per login sessione.....	24
Figura 12: Esempio di interazione utente per spostamento con teletrasporto.....	24
Figura 13: Funzionamento della chat vocale basata su Vivox nel prototipo MetaJust. Il diagramma illustra il flusso end-to-end della comunicazione: ogni utente (client Unity) cattura l'audio dal microfono del visore, lo invia ai servizi Vivox tramite autenticazione e join al canale della sessione, e riceve in tempo reale le stream vocali degli altri partecipanti. In aula il canale utilizza audio posizionale (la percezione della voce dipende dalla posizione/rotazione dell'avatar e dall'orientamento dell'utente), mentre nella stanza privata il canale è non-posizionale per garantire intelligibilità uniforme. La figura evidenzia inoltre i controlli applicativi (mute volontario e mute imposto) e la separazione dei contesti di conversazione, che consente di passare tra "udienza" e "consultazione riservata" mantenendo coerenza di sessione e qualità del parlato	25
Figura 14: Visualizzazione documenti pdf nel VE dell'utente.....	27
Figura 15: Interfaccia per la selezione dei file da inviare	28
Figura 16: Una vista dell'aula di tribunale pubblica.....	29

Indice delle tabelle

Tabella 1: Requisiti HW minimi e consigliati	14
Tabella 2: SBOM (Software Bill of Materials - versioni)	18
Tabella 3: Tracciabilità (obiettivi→ soluzioni).....	34

Introduzione

Il presente report è stato sviluppato nell'ambito del progetto di ricerca MetaJust per documentare l'implementazione del prototipo IVR di aula giudiziaria, fornendo una descrizione estesa delle architetture software e hardware e delle interfacce utente. Il documento ha le seguenti finalità: (i) rendicontazione delle scelte di progetto; (ii) trasferimento di conoscenza tra partner; (iii) replicazione dell'installazione e delle demo; (iv) pianificazione evolutiva.

Il prototipo MetaJust di tribunale in Realtà Virtuale Immersiva (IVR) è una piattaforma multiutente che consente la simulazione di udienze e attività formative in un ambiente virtuale condiviso.

La piattaforma, che è stata sviluppata con l'ausilio sviluppato con del game engine Unity, offre un Virtual Environment (VE) composto da un'aula di tribunale virtuale principale e una sala riunioni privata, un set di avatar/ruoli funzionali al copione didattico, una comunicazione vocale in tempo reale e un modulo documentale orientato all'uso in scenario. L'architettura di una sessione nell'aula è mostrata in Figura 1.

L'accesso alle sessioni avviene tramite JoinCode e connettività Relay¹; il multiplayer è gestito con Netcode for GameObjects. La comunicazione vocale è implementata con Vivox, differenziando l'esperienza tra aula (audio posizionale) e stanza privata (audio non-posizionale). Per la gestione documentale, i PDF sono precaricati sul filesystem locale dei dispositivi (host e client) tramite provisioning manuale con SideQuest; la consultazione e navigazione del PDF avviene nel Virtual Environment (VE) personale dell'utente tramite una interfaccia grafica che sfrutta un package VR (Paroxe PDF Renderer). Quando un documento deve essere condiviso, il prototipo consente l'invio a qualunque altro partecipante mediante trasferimento a chunk su RPC, con feedback di avanzamento in interfaccia.

Nella sua trattazione, il perimetro di questo deliverable copre il client Unity e le sue integrazioni: XR (OpenXR e XR Interaction Toolkit), networking (Relay e Netcode), voce (Vivox), modulo documentale (PDF locale e file sharing), e componenti multimediali (TV video e feed telecamera).

¹ La connettività Relay per Unity (o Unity Relay) è un servizio parte del pacchetto *Unity Gaming Services* (UGS) che permette agli utenti di connettersi tra loro in sessioni multiplayer senza la necessità di server dedicati e senza dover configurare manualmente il port forwarding sul router.

In sostanza, agisce da "intermediario" (proxy) tra gli utenti online, instradando i dati attraverso i server di Unity per superare le restrizioni di NAT (Network Address Translation) e firewall.

I punti chiave di Unity Relay sono:

- Niente port forwarding: Gli utenti non devono aprire porte sul router per ospitare una sessione, semplificando enormemente la connessione.
- Codice di unione (Join Code): Il sistema genera un codice univoco che l'host condivide con gli altri utenti per connettersi alla sessione.
- Sicurezza: Poiché gli utenti si connettono tramite i server Relay, i loro indirizzi IP privati non vengono condivisi direttamente, aumentando la sicurezza.
- Peer-to-Peer evoluto: È ideale per sessioni cooperative o in locale in cui un utente agisce da "host", ma il traffico viene gestito dai server Relay di Unity per garantire la connettività.
- Integrazione: Si integra nativamente con *Netcode for GameObjects* e *Lobby* per creare esperienze multiplayer complete

Figura 1: Schema generale della architettura di una sessione

1. Funzionalità coperte dal prototipo

Il prototipo è stato progettato ed implementato al fine di garantire delle funzionalità che rispettassero i requisiti definiti nel precedente report del progetto. In particolare, le funzionalità implementate sono le seguenti:

- Sessioni multiutente con accesso controllato via JoinCode.
- Aula principale e stanza privata, con comportamenti audio differenziati.
- Mappa ruoli e avatar (varianti maschile/femminile per ruoli principali, più cancelliere).
- Interazione VR standard: raycasting per selezione e locomozione mista (fisico/joystick/teleport).
- Gestione PDF: provisioning locale su device, consultazione nel VE personale.
- Condivisione documenti e file: invio a chunk su RPC con progress bar.
- Elementi multimediali nella stanza privata: TV video e feed telecamera aula.

2. Descrizione dell'esperienza (User Journey)

2.1 Ingresso in sessione

L'ingresso in sessione è progettato per essere rapido e ripetibile. L'host crea una sessione e ottiene un JoinCode; i client inseriscono il JoinCode, impostano il proprio nome e selezionano il ruolo. La logica di join evita passaggi superflui, riducendo il tempo speso in configurazioni tecniche e massimizzando il tempo di attività formativa.

Dal punto di vista applicativo, la fase di ingresso include validazioni minime (es. JoinCode non vuoto) e un passaggio di transizione che porta dalla UI iniziale all'istanziamento dell'avatar nella scena dell'aula.

Dal punto di vista del feedback utente, l'avvenuto ingresso in sessione si evidenzia attraverso la comparsa delle mani dell'avatar utente che in fase di login sono invece visualizzate attraverso i modelli 3D dei controller Figura 2.

Figura 2: Il feedback utente post accesso in sessione con la visualizzazione delle mani dell'avatar

2.2 Presenza e comunicazione in aula

Una volta in aula, l'utente è rappresentato da un avatar coerente con il ruolo scelto e comunica tramite voce. La "voice posizionale" permette di associare la voce alla posizione dell'avatar, facilitando l'orientamento conversazionale e la gestione di dialoghi multi-parte. L'interazione con oggetti e UI in-world avviene tramite raycasting e trigger, mantenendo coerenza tra selezione di elementi della scena e attivazione di comandi dell'interfaccia.

2.3 Consultazione e circolazione dei documenti

La consultazione dei documenti avviene come attività individuale: l'utente apre e naviga un PDF nel proprio VE personale, fuori dalla scena condivisa (Figura 3). Questa scelta riduce la complessità della scena e rende la lettura più ergonomica, evitando di imporre a tutti la stessa vista o lo stesso ritmo. Quando un documento deve entrare nel flusso della simulazione (ad esempio per consegna a un altro attore), l'utente può inviare il file direttamente a un destinatario selezionato. Il trasferimento è gestito a chunk per mantenere robustezza e offrire feedback di

avanzamento, e la ricostruzione lato ricevente rende disponibile il documento nel VE personale del destinatario.

Figura 3: Interfaccia per selezionare un pdf da consultare durante l'udienza tra quelli precedentemente caricati attraverso side loading

2.4 Condivisione di video ed immagini

Il Sistema consente la condivisione e visualizzazione nel VE di video ed immagini. Attraverso il meccanismo già descritto di invio dei file, è possibile, per ogni utente, attivare la visualizzazione condivisa su un wall display (Figura 4).

Figura 4: Due wall display nell'aula consentono di visualizzare immagini e video condivise nel VE (display a sinistra) ed una ripresa in tempo reale della sala privata (display a destra)

2.5 Stanza privata e continuità di contesto

Una stanza privata supporta consultazioni riservate e coordinamento (Figura 5). L'audio in stanza privata è non-posizionale, garantendo udibilità uniforme.

Figura 5: Una vista della stanza privata

Nell'aula pubblica, per mantenere continuità e consapevolezza di quanto accade, un monitor visualizza un feed telecamera della stanza privata. Un secondo TV consente la riproduzione di contenuti video e immagini con controlli essenziali (play/pause).

3. Architettura Hardware e Software

3.1 Componenti e requisiti Hardware

Il target primario è il visore VR stereoscopico Meta Quest 2 (e tutte le sue versioni successive retrocompatibili con le sue API, come ad esempio il Meta Quest 3). La scelta di un dispositivo standalone consente di eseguire demo e sessioni in diversi contesti fisici con setup contenuto. Quando necessario, è possibile operare anche in modalità PC-linked per aumentare margine prestazionale.

L'interazione utente è basata su controller 6DoF: questo consente selezione precisa con raycasting e supporta un modello di input standardizzato, importante per ridurre tempi di onboarding. Dal punto di vista operativo, la stabilità della rete Wi-Fi è un prerequisito per il corretto funzionamento di sessione, voce e trasferimento file.

La Tabella 1 seguente descrive i requisiti hardware minimi (e la configurazione consigliata) per l'esecuzione del prototipo MetaJust in modalità standalone su Meta Quest 2 e in modalità PC-Linked, includendo i target di rete per un utilizzo fino a 6 utenti simultanei. I requisiti sono formulati in ottica di replicabilità di demo e stabilità operativa (join sessione via JoinCode/Relay, multiplayer via Netcode for GameObjects², voce Vivox³, trasferimento file via RPC chunk, consultazione PDF locale).

² [Netcode for GameObjects](#) (NGO) è la libreria di rete ad alto livello ufficiale di [Unity](#) progettata per gestire il multiplayer nei giochi basati su [GameObject](#) e [MonoBehaviour](#). Semplifica la sincronizzazione di dati, stati e oggetti (Player, nemici, oggetti di gioco) tra client e server, gestendo la logica di rete in modo astratto per supportare diverse piattaforme.

Caratteristiche Principali:

- **Approccio Server-Client:** Ottimizzato per architetture server-client, dove il server ha l'autorità finale sullo stato del gioco.
- **Sincronizzazione Facile:** Utilizza [NetworkVariable](#) per sincronizzare automaticamente i dati tra server e client.
- **Gestione degli Eventi (RPC):** Permette l'uso di [Remote Procedure Calls \(RPCs\)](#) (ClientRPC, ServerRPC) per inviare messaggi e gestire azioni.
- **Trasporto Flessibile:** Si integra nativamente con il [Unity Transport Package](#) e supporta i flussi di lavoro di Unity
- **Object Pooling:** Supporto integrato per gestire in modo efficiente la creazione e distruzione di oggetti di rete, migliorando le prestazioni.

Netcode for GameObjects è ideale per la maggior parte dei giochi in Unity che richiedono funzionalità multiplayer, inclusi i giochi cooperativi o competitivi in 2D e 3D

³ Vivox è una piattaforma di comunicazione gestita (Managed Service) dedicata all'integrazione di sistemi di messaggistica vocale e testuale in applicazioni interattive e videogiochi.

Dal punto di vista tecnico, il servizio si basa su un'architettura client-server che solleva lo sviluppatore dalla gestione dell'infrastruttura di rete necessaria per il routing dei flussi audio.

Specifiche Tecniche e Funzionali

- **Comunicazione Spazializzata:** Implementa algoritmi per l'elaborazione dell'audio posizionale 3D, integrandosi con le coordinate spaziali del motore di gioco per simulare la provenienza direzionale del suono.
- **Gestione dei Canali:** Supporta diverse tipologie di istanze comunicative, inclusi canali posizionali (prossimità), canali non posizionali (globali o di squadra) e sessioni di messaggistica diretta (p2p).

Tabella 1: Requisiti HW minimi e consigliati

Modalità	Componente	Requisiti minimi	Consigliato (per demo/stabilità)	Note operative
Standalone (Meta Quest)	Visore	Meta Quest 2	Meta Quest 2 con batteria in buono stato	Target del prototipo
Standalone (Meta Quest)	Controller / Tracking	2 controller funzionanti + tracking OK	Area ben illuminata, Guardian configurato	Raycasting e locomozione dipendono da tracking stabile
Standalone (Meta Quest)	Rete (connettività)	Wi-Fi stabile (preferibile 5 GHz)	Wi-Fi 5 GHz poco congestionato / router vicino	Necessario per Relay (JoinCode), Vivox (voice), RPC chunk (file)
Standalone (Meta Quest)	Storage libero su device	≥ 2–4 GB liberi	≥ 8 GB liberi	I PDF risiedono su filesystem locale; serve spazio anche per cache
Standalone (Meta Quest)	Provisioning PDF	PC con SideQuest + cavo USB	Workflow standardizzato + cartelle per sessione	Upload iniziale manuale dei PDF su ogni device
Standalone (Meta Quest)	Spazio fisico	≥ 1.5 × 1.5 m (oppure seduti)	2 × 2 m	Supporta fisico/joystick/teleport
PC-Linked (Quest + PC)	Visore	Meta Quest 2 + Link/Air Link	Quest 2 + Link cablato stabile	Il visore è HMD; compute principale sul PC
PC-Linked (PC)	CPU	Intel i5 / AMD Ryzen 5 (4–6 core moderni)	Intel i7 / Ryzen 7	Impatta su logiche, networking e gestione scene
PC-Linked (PC)	RAM	16 GB	32 GB	Utile se aumentano asset, utenti e multimedialità
PC-Linked (PC)	GPU	NVIDIA GTX 1660 / RTX 2060 o AMD RX 5600 XT	NVIDIA RTX 3060/3070+	VRAM 8 GB consigliata se scene/asset crescono

- **Interoperabilità:** È una soluzione cross-platform compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, macOS, Linux), console (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) e dispositivi mobili (iOS, Android).
- **Servizi di Accessibilità:** Include API per la conversione Speech-to-Text e Text-to-Speech, facilitando la conformità alle normative sull'accessibilità (come il CVAA).
- **Infrastruttura Scalabile:** Il servizio opera su una rete globale di data center per garantire bassa latenza e alta disponibilità, con un modello di costi basato sugli utenti simultanei (Peak Concurrent Users - PCU).
- Il servizio è conforme al regolamento europeo GDPR. I dati vocali non vengono solitamente archiviati in modo permanente, a meno che non vengano attivate funzioni specifiche come il *Server-Side Recording* (SSR) per scopi di moderazione. Le segnalazioni di testo possono essere monitorate tramite lo strumento **Safe Text** per identificare comportamenti tossici.

PC-Linked (PC)	Storage	SSD consigliato; ≥ 5–10 GB liberi	SSD NVMe; ≥ 20 GB liberi	Build, cache e asset; eventuali set documentali locali
PC-Linked (Connessione)	Link	SB 3.0 (cavo qualità) o Air Link	SB 3.0 cablato (più stabile)	Air Link richiede Wi-Fi 5 GHz molto stabile
PC-Linked (Rete)	Internet/LAN	Connessione stabile	PC su Ethernet + visore su Wi-Fi 5 GHz dedicato	Migliora stabilità Relay/Vivox e riduce jitter
Entrambe (max 6 utenti)	Rete – Latenza (RTT)	≤ 150 ms “accettabile”	≤ 80 ms “buono”	Target operativo per voice + interazioni in tempo reale
Entrambe (max 6 utenti)	Rete – Jitter	≤ 30 ms	≤ 20 ms	Jitter basso riduce distorsioni voice e micro-interruzioni
Entrambe (max 6 utenti)	Rete – Packet loss	≤ 2%	≤ 1%	Percepibile soprattutto sulla voice (tagli/robotizzazione)
Entrambe (max 6 utenti)	Banda per device (stimata)	≥ 1 Mbps down / ≥ 1 Mbps up	≥ 3 Mbps down / ≥ 3 Mbps up	Include voice + overhead sessione; file sharing può generare picchi
Entrambe (max 6 utenti)	Banda totale (aula/demo)	≥ 10 Mbps down / ≥ 10 Mbps up	≥ 25 Mbps down / ≥ 25 Mbps up	Stima prudenziale per 6 device contemporanei sulla stessa rete
Entrambe (max 6 utenti)	Wi-Fi consigliato	5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac)	5 GHz dedicato, router vicino, canale poco congestionato	Evitare reti affollate; preferire SSID dedicato durante demo
Entrambe (max 6 utenti)	File sharing (RPC chunk ⁴)	Funziona anche con rete “media”	Meglio con buona banda e bassa latenza	Il trasferimento a chunk è robusto, ma la durata cresce con congestione e perdita pacchetti

⁴ Il trasferimento file tramite RPC Chunking consiste nella serializzazione e trasmissione frazionata di un payload binario attraverso chiamate a procedure remote (Remote Procedure Calls). Questa metodologia viene adottata quando la dimensione dei dati da trasmettere eccede i limiti fisici o logici del protocollo di trasporto sottostante (MTU) o i buffer di ricezione definiti dal framework di rete.

3.2 Stack software e componenti principali

Il prototipo è stato realizzato con il game engine Unity sfruttando la versione 2022.3.8.f1 e un insieme di package che coprono i domini principali di un'esperienza IVR multiutente (Figura 6):

- XR: OpenXR Plugin⁵ e XR Interaction Toolkit⁶ per input/locomozione/interazioni standard;
- Networking: Netcode for GameObjects e Relay per sessioni multiutente accessibili tramite JoinCode;
- Voice: Vivox per comunicazione vocale affidabile;
- Documenti: Paroxe PDF Renderer⁷ per rendering e navigazione PDF in VR.

⁵ OpenXR Plugin: È il layer di astrazione hardware conforme allo standard di settore Khronos. Garantisce l'interoperabilità tra l'engine e i diversi runtime (es. Meta, SteamVR), uniformando la gestione del tracking, del rendering e dell'input attraverso un'architettura indipendente dal dispositivo.

⁶ XR Interaction Toolkit: È un framework di logica applicativa ad alto livello. Fornisce un'architettura basata su componenti per l'implementazione di meccaniche interattive standardizzate, quali la manipolazione di oggetti (Interactables), sistemi di puntamento (Interactors) e soluzioni di locomozione

⁷ Paroxe PDF Renderer è un'estensione software per l'engine Unity basata sul motore di rendering PDFium. Lo strumento abilita la rasterizzazione dinamica di flussi documentali PDF in asset Texture2D tramite API C# dedicate, garantendo il supporto cross-platform nativo per Windows, macOS, Linux, iOS, Android e WebGL. Il software è distribuito in conformità ai termini della Unity Asset Store EULA, che prevede una licenza di tipo commerciale per singola postazione (per-seat), includendo la gestione dell'estrazione del testo e l'interazione con collegamenti ipertestuali nel rispetto delle licenze open-source delle librerie componenti.

Figura 6: Stack software e componenti principali

La scelta di versioni LTS/stabili e l'esplicitazione di una SBOM (Tabella 2) riducono il rischio di regressioni e rendono replicabile l'ambiente di build.

Tabella 2: SBOM (Software Bill of Materials - versioni)

Componente	Versione
Unity	2022.3.8.f1
Netcode for GameObjects	1.6.0 (Aug 25, 2023)
OpenXR Plugin	1.8.2 (Jul 26, 2023)
Vivox	15.1.210100-pre.1 (Sep 18, 2023)
XR Core Utilities	2.2.3 (Aug 07, 2023)
XR Interaction Toolkit	2.5.2
Unity Relay	1.0.5 (Dec 02, 2022)
Paroxe PDF Renderer	5.51
SideQuest	rovisioning manuale PDF su filesystem locale del device

3.3 Architettura software: moduli, scene e responsabilità

L'applicazione è strutturata in moduli funzionali che riflettono le principali responsabilità di un prototipo IVR multiutente: gestione scene, interazione XR, UI, networking/sessione, voce, documenti e multimedialità.

Figura 7: Vista a componenti dell'architettura del prototipo IVR MetaJust. Il client Unity integra scene (aula e stanza privata), interazione XR (raycasting e locomozione), interfacce utente, voce (Vivox), gestione documenti (storage locale e viewer PDF nel VE)

In Unity, la modularità è ottenuta tramite componenti riusabili (script e prefab) e una separazione chiara dei sistemi (si veda Figura 7). Ad esempio, la UI di ingresso gestisce la raccolta dati e l'avvio della connessione; il modulo networking gestisce join, spawn e chiamate RPC; il modulo documenti gestisce l'accesso al filesystem locale, la visualizzazione del PDF nel VE e la pipeline di invio/ricezione file. Questa separazione riduce l'accoppiamento e consente di iterare su UI e flussi senza destabilizzare la parte multiplayer.

4. Sessioni

Ogni sessione è caratterizzata da una prima fase avvio da parte di un utente host seguita dal login di tutti gli utenti che si devono unire alla sessione.

4.1 Session management

L'accesso alle sessioni è basato su JoinCode. L'utente Host crea la sessione e distribuisce il codice ai partecipanti autorizzati; i client lo inseriscono per unirsi (Figura 8). Questo modello è particolarmente adatto a contesti di formazione e dimostrazione perché è facile da spiegare, richiede poco supporto tecnico e non implica gestione di credenziali in fase prototipale.

Figura 8: Accesso a sessione-funzionamento JoinCode 1) Creazione sessione (Host): l'Host avvia una nuova sessione e, tramite Unity Relay, genera un JoinCode univoco da condividere con i partecipanti autorizzati. 2) Inserimento codice (Client): il Client riceve il JoinCode e lo

inserisce nella schermata di join dell'applicazione per avviare la richiesta di connessione alla sessione. 3) Instradamento e join multiplayer (Relay + Netcode): Relay instrada la comunicazione tra Host e Client; Netcode for GameObjects completa il join sincronizzando lo stato di sessione e istanziando l'avatar del Client nell'aula virtuale (stato "Connesso").

Dal punto di vista della governance, il JoinCode viene trattato come informazione sensibile: la sua diffusione equivale alla concessione di accesso. In pratica, la procedura operativa prevede rigenerazione del codice tra sessioni e distribuzione su canali controllati.

4.2 Ruoli e avatar: organizzazione, sceneggiatura e operatività

Il prototipo prevede una mappa ruoli che copre gli attori fondamentali di uno scenario di udienza: giudice, avvocato, testimone, imputato e cancelliere, con varianti maschile/femminile per i ruoli principali (Figura 9). La selezione del ruolo in ingresso svolge due funzioni: (i) identificazione sociale in scena; (ii) supporto al copione didattico.

In una sessione formativa, il tutor può assegnare ruoli ai partecipanti e orchestrare la simulazione, usando la riconoscibilità dell'avatar/ruolo per facilitare turn-taking e coordinamento. In prospettiva, la stessa struttura di ruoli può sostenere anche permessi applicativi specifici (ad esempio strumenti di moderazione o controlli di scena), mantenendo la coerenza con l'istituzionalità dell'ambiente.

- Giudice (avatar maschile)
- Giudice (avatar femminile)
- Avvocato (avatar maschile)
- Avvocato (avatar femminile)
- Testimone (avatar maschile)
- Testimone (avatar femminile)
- Imputato
- Cancelliere

Figura 9: Interfaccia per il Login utente con menù di selezione avatar

4.3 UI/UX: interfacce, pattern e feedback

Le interfacce sono progettate per essere compatibili con vincoli percettivi della VR: leggibilità, prevedibilità, riduzione di testo lungo e feedback immediato. Il prototipo combina una UI di ingresso (configurazione e join) con UI in-world per le operazioni durante la sessione.

La lista degli utenti connessi in sessione è richiamabile rapidamente (pulsante A del controller destro) e funge da 'rubrica' operativa: consente di selezionare destinatari per azioni come l'invio file senza richiedere la ricerca visiva dell'avatar (Figura 10). Le UI contestuali consentono di ancorare azioni all'oggetto o all'utente bersaglio, riducendo ambiguità.

Figura 10: Visualizzazione in real time della lista utenti connessi con bottoni "interactable" per azioni

Per operazioni asincrone come il trasferimento file a chunk, l'interfaccia include una progress bar e messaggi di stato, così che l'utente comprenda se l'azione è in corso, completata o fallita e possa ripetere l'operazione in caso di problemi di rete.

4.4 Interazione e locomozione

L'interazione si basa su raycasting come modalità primaria di selezione: l'utente punta un elemento della scena o dell'interfaccia e conferma con trigger. Questo pattern è robusto e riduce la dipendenza da spazio fisico disponibile Figura 11.

Figura 11: Interazione tramite raycasting con selezione dell'oggetto attraverso tasto trigger del controller. Esempio specifico di inserimento elementi alfanumerici da tastiera virtuale per login sessione

La locomozione combina movimento fisico, joystick e teletrasporto. Il teletrasporto è cruciale per comfort e accessibilità, specialmente per utenti con scarsa esperienza VR o soggetti a motion sickness. In un'aula virtuale, inoltre, il teletrasporto consente spostamenti rapidi verso postazioni funzionali senza tempi morti (Figura 12).

Figura 12: Esempio di interazione utente per spostamento con teletrasporto

4.5. Comunicazione vocale (Vivox): canali, contesti e regole

Vivox abilita la comunicazione vocale in tempo reale. In aula è adottato audio posizionale per rafforzare presenza e comprensione: la provenienza della voce è coerente con la posizione dell'avatar e aiuta a seguire conversazioni multi-parte (Figura 13).

Figura 13: Funzionamento della chat vocale basata su Vivox nel prototipo MetaJust. Il diagramma illustra il flusso end-to-end della comunicazione: ogni utente (client Unity) cattura l'audio dal microfono del visore, lo invia ai servizi Vivox tramite autenticazione e join al canale della sessione, e riceve in tempo reale le stream vocali degli altri partecipanti. In aula il canale utilizza audio posizionale (la percezione della voce dipende dalla posizione/rotazione dell'avatar e dall'orientamento dell'utente), mentre nella stanza privata il canale è non-posizionale per garantire intelligibilità uniforme. La figura evidenzia inoltre i controlli applicativi (mute volontario e mute imposto) e la separazione dei contesti di conversazione, che consente di passare tra "udienza" e "consultazione riservata" mantenendo coerenza di sessione e qualità del parlato

Nella stanza privata è adottato audio non-posizionale per garantire udibilità uniforme e supportare consultazioni riservate. La gestione del mute segue regole chiare: il mute volontario può essere attivato dall'utente e non è disattivabile da terzi; il mute imposto, quando applicato da chi gestisce la sessione, non è reversibile dal partecipante silenziato. Queste regole permettono di mantenere ordine durante la simulazione e di gestire con sicurezza momenti di briefing o debriefing.

4.6 Documenti e PDF: storage locale, viewer nel VE e condivisione tra utenti

I documenti PDF sono caricati su ciascun dispositivo (host e client) nel filesystem locale tramite provisioning manuale con SideQuest. Questo approccio local-first assicura che l'apertura e la navigazione dei PDF non dipendano dalla rete e rende prevedibile l'esperienza in contesti dimostrativi.

La visualizzazione del PDF avviene nel VE personale dell'utente, cioè in un contesto di fruizione individuale separato dalla scena condivisa. Tale separazione riduce la complessità della scena multiutente e permette un'esperienza di lettura più ergonomica (Figura 1).

Figura 14: Visualizzazione documenti pdf nel VE dell'utente

Il prototipo consente comunque la circolazione dei documenti: l'utente può inviare un file a qualunque altro partecipante, selezionando il destinatario tramite lista utenti. L'invio avviene mediante RPC a chunk: il file è suddiviso in blocchi, inoltrati progressivamente e ricomposti dal destinatario (Figura 15). La pipeline include feedback di avanzamento e controlli applicativi tipici (identificazione file, indicizzazione dei chunk, ricostruzione e verifica della completezza).

Il trasferimento a chunk risponde a esigenze pratiche: evitare payload eccessivi per singola chiamata, mantenere reattività dell'applicazione e fornire progress. Operativamente, ogni chunk trasporta una porzione del file e metadati necessari alla ricostruzione (ad esempio identificativo file, indice, totale chunk, nome ed estensione). Lato destinatario, i chunk sono accumulati in un buffer fino al completamento e poi ricomposti in un file unico, disponibile per la consultazione nel VE.

Per aumentare affidabilità, vengono adottate verifiche d'integrità (checksum del file ricomposto) e strategie di retry controllato in caso di perdita di chunk; analogamente, limiti dimensionali e gestione della memoria evitano che file troppo grandi degradino l'esperienza VR.

Figura 15: Interfaccia per la selezione dei file da inviare

4.7 Ambienti e multimedialità

Il prototipo include due ambienti: aula principale e stanza privata. L'aula principale è dotata di due superfici multimediali: (i) un TV dedicato alla riproduzione di un video con controllo play/pause tramite trigger; (ii) un TV che mostra il feed di una telecamera della stanza privata (Figura 16).

Figura 16: Una vista dell'aula di tribunale pubblica

La stanza privata è dotata di una superficie multimediale per la riproduzione di un video con controllo play/pause tramite trigger o per la visualizzazione di immagini. Questi elementi permettono sia l'arricchimento didattico tramite contenuti video sia la continuità informativa durante consultazioni riservate.

5. Risultati di usabilità e considerazioni

Il prototipo, in fase di sviluppo, è stato oggetto di una valutazione preliminare al fine di migliorare la sua usabilità e la accettabilità da parte dell'utente. Questo primo studio è stato realizzato al fine di poter migliorare il design delle metafore di interazione e delle interfacce utente prima di effettuare la valutazione del prototipo ai fini del suo impiego nelle legal clinics.

5.1 Setup sperimentale- Campione partecipanti

I test sono stati eseguiti in modalità VR standalone, caricando la build direttamente sugli HMD, per garantire maggiore libertà di movimento e un'esperienza più immersiva.

La sperimentazione si è articolata in due sessioni, svolte presso il Virtual Reality & Reality Reconstruction Lab (VR3Lab) del Politecnico di Bari, utilizzando due visori Meta Quest 2.

Per questo motivo, in questa fase la sperimentazione è stata impostata per verificare, su un campione di utenti non specialisti, tre aspetti chiave dell'esperienza d'uso del prototipo: (i) usabilità dell'interfaccia, (ii) carico di lavoro percepito (cognitivo e fisico) e (iii) livello di coinvolgimento durante l'interazione in VR.

Il campione sperimentale è risultato composto da 17 partecipanti, con età compresa tra 19 e 51 anni. Dal punto di vista del background:

- nessun partecipante riporta esperienze o conoscenze in ambito giuridico (dato rilevante perché il prototipo simula attività procedurali, ma l'utenza testata non era "domain expert").
- solo il 23,5% (4/17) dichiarava precedente esperienza VR, elemento interpretativo importante soprattutto per le metriche legate a learnability e orientamento nello spazio virtuale.

Inoltre, la selezione degli utenti è stata condotta per riflettere il target d'età previsto per i destinatari dell'applicazione, con l'obiettivo di ottenere valutazioni aderenti alle aspettative dell'utenza finale.

5.2 Procedura sperimentale e misure

Durante le sessioni, ai partecipanti è stato richiesto di completare una sequenza di compiti rappresentativa delle funzionalità principali del prototipo:

1. collegarsi a una sessione tramite JoinCode fornito dal conduttore e attivare la chat vocale;
2. inviare un file PDF;
3. spostarsi nella stanza privata;
4. riprodurre un video sul display wall;
5. tornare nell'aula principale;
6. disconnettersi.

Al termine delle attività, i partecipanti hanno compilato tre strumenti standardizzati di valutazione:

1. **SUS – System Usability Scale.** Questionario a 10 item su scala Likert 1–5, utilizzato per produrre un punteggio sintetico 0–100 (SUS score) che quantifica la percezione di usabilità complessiva. Il calcolo prevede una trasformazione standard delle risposte (domande dispari/pari) e una riscalatura finale.
2. **NASA-TLX (versione Raw/RTLX).** Strumento per stimare il carico di lavoro percepito su 6 dimensioni. In questa sperimentazione è stata adottata la versione Raw (RTLX) e, per praticità, le scale sono state impostate in base 10 (anziché 0–100).
3. **UES-SF – User Engagement Scale (Short Form).** Versione ridotta a 12 item del questionario UES, strutturata su quattro dimensioni: Attenzione focalizzata, Usabilità percepita, Aspetto estetico, Ricompensa. È previsto l’invertire delle voci negative della dimensione PU e il calcolo per medie di dimensione e media complessiva (poi convertibile su scala 0–100 per comparazioni).

5.3 Risultati

Usabilità (SUS)

Il punteggio SUS totale risulta pari a 83,975/100, valore considerato indicativo di ottima usabilità.

A livello di dettaglio, le valutazioni medie dei singoli item mostrano un range complessivo da 3,94 a 4,53 (con conversione delle voci negative per confronto coerente).

In particolare, emergono come punti di forza percepiti:

- semplicità d’uso (item “applicazione molto semplice da usare”) e
- integrazione delle funzionalità (item “funzionalità ben integrate”), entrambe con valutazioni medie elevate, che indicano un’interazione percepita come lineare e “senza interruzioni”.

Allo stesso tempo, viene segnalato un margine di miglioramento collegato alla fase di apprendimento, attribuito alla scarsa familiarità di molti utenti con VR e controller (dinamica tipica dei test con campioni VR-novice).

Carico di lavoro percepito (NASA-TLX)

Sul piano del workload, i risultati evidenziano un carico percepito **basso**, soprattutto nelle componenti più critiche per l’adozione in VR (domanda mentale/fisica):

- Impegno mentale: media 2,88/10, interpretata come basso sforzo cognitivo nell’esecuzione dei compiti, anche considerando che per molti era la prima esperienza VR.

- Impegno fisico: media 1,71/10, indicativa di assenza di sforzi fisici significativi e di una buona ergonomia dell'esperienza.
- Impegno temporale: media 2,06/10, coerente con una sequenza di azioni percepita come non frenetica.
- Frustrazione: media 1,88/10, suggerendo un'interazione complessivamente fluida e poco "attritosa".

Il workload complessivo (dopo conversione e media tradizionale coerente con RTLX) è pari a 34,12/100, valore compatibile con un utilizzo sostenibile anche per utenti non esperti.

Coinvolgimento (UES-SF)

Il punteggio complessivo UES-SF, riportato su scala 0–100 per confronto con gli altri strumenti, è pari a 81/100, indicativo di un buon livello di engagement globale.

Le medie per dimensione (scala 1–5) mostrano un profilo equilibrato, con particolare enfasi sull'usabilità percepita:

- Attenzione focalizzata (FA): 3,33
- Usabilità percepita (PU): 4,57 (dopo inversione delle voci negative)
- Aspetto estetico (Aesthetic Appeal): (dimensione descritta, da questi utenti, come molto apprezzata, con indicazioni di gradimento diffuso per la grafica realistica)
- Ricompensa (Reward): 4,35, con voci della dimensione tutte alte (circa 4,18–4,59) e interpretazione in termini di interesse e gratificazione d'uso.

A livello di indicatori più "micro" (utili per capire *perché* l'attenzione focalizzata non sia risultata più alta), emerge ad esempio che alla voce sulla confusione quasi tutti gli utenti hanno risposto su valori bassi (molti su 1–2), mentre le voci su percezione del tempo e immersione risultano elevate (medie 3,88 e 4,41).

5.4 Evidenze qualitative e implicazioni progettuali

Dalle osservazioni discusse emergono alcuni spunti interpretativi utili a guidare iterazioni successive:

- 1 la qualità grafica dell'ambiente è percepita, dai partecipanti al test, come uno dei punti di forza e contribuisce alla piacevolezza d'uso;
- 2 viene segnalata una criticità sugli avatar, percepiti da almeno un utente come poco realistici, problematica ricondotta ai limiti di tracciamento (assenza di tracking completo di alcune parti del corpo).
- 3 l'engagement emotivo è riportato come il punto relativamente più debole dell'area estetica/esperienziale (pur restando sopra la media), coerentemente con la natura non ludica del prototipo.

6. Operatività: procedure per demo e sessioni formative

La replicabilità di una demo dipende da procedure operative standard. Nel prototipo, la preparazione dei documenti avviene prima della sessione tramite SideQuest, copiando i PDF sul filesystem locale dei device. In sessione, l'host genera il JoinCode e i partecipanti entrano, selezionando ruolo e impostazioni voice.

Durante la sessione, la lista utenti e la UI invio file consentono di far circolare documenti secondo il copione didattica. La stanza privata supporta briefing e consultazioni, mantenendo l'attenzione sull'aula tramite feed telecamera.

7. Checklist operativa

1. Provisioning: caricare i PDF su tutti i device via SideQuest e verificare la corretta apertura nel viewer.
2. Rete: verificare la stabilità della Wi-Fi e la connettività a Relay e Vivox.
3. Avvio sessione: l'host crea la sessione e comunica il JoinCode ai partecipanti.
4. Join: i client inseriscono il JoinCode, selezionano ruolo e impostazioni voice e completano l'ingresso in aula.
5. Onboarding: test rapido di locomozione (teleport/joystick), ray+trigger, voice e lista utenti.
6. Scenario: consultazione PDF nel VE, invio di un file a un destinatario, accesso alla stanza privata e uso dei TV (video e feed aula).
7. Chiusura: terminare la sessione e applicare le policy di gestione dei documenti locali (pulizia/archiviazione) se richiesto.

8. Tracciabilità (obiettivi → soluzioni)

La Tabella 3 collega obiettivi del prototipo alle soluzioni adottate nello stack e nell'esperienza utente.

Tabella 3: Tracciabilità (obiettivi → soluzioni)

Obiettivo	Soluzione adottata	Sezioni
Accesso controllato e rapido	pinCode su Relay + flusso di join semplificato	§2, §6
Presenza e interazione VR	OpenXR + XRIT; raycasting; locomozione mista	§9
Comunicazione in udienza	Vivox con audio posizionale in aula	§10
Riservatezza e coordinamento	Stanza privata con audio non-posizionale + feed aula	§2.4, §12
Gestione documenti	PDF locale + viewer in VE personale	§11
Condivisione documenti	Invio file via RPC a chunk con progress	§11.1
Operatività in laboratorio	Provisioning SideQuest + checklist demo	§14

Appendice – Sintesi tecnica (stack)

Componenti principali e versioni:

Componente	Versione
Unity	2022.3.8.f1
Netcode for GameObjects	1.6.0 (Aug 25, 2023)
Unity Relay	1.0.5 (Dec 02, 2022)
Vivox	15.1.210100-pre.1 (Sep 18, 2023)
OpenXR Plugin	1.8.2 (Jul 26, 2023)
XR Interaction Toolkit	2.5.2
XR Core Utilities	2.2.3 (Aug 07, 2023)
Paroxe PDF Renderer	5.51